

Analisis Tahapan Pengajaran Bilingual Bagi Siswa Sekolah Dasar di Indonesia

Zuhria Qonita Naura Dinda, Salsabila Pratama Putri Ardinika, Tiara Kartika Sari, Nadia Dwi Nandini, Deswita Citra, Sofiana Dewi Jayani, Arif Widagdo

*Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 27, 2025

Revised April 29, 2025

Accepted May 15, 2025

Available online May 18, 2025

Keywords:

Tahapan, Bilingual, Sekolah Dasar

Keywords:

Stages, Bilingual, Elementary School

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Pengajaran bilingual di sekolah dasar di Indonesia semakin penting di era globalisasi, di mana penguasaan lebih dari satu bahasa menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan. Tahapan pengajaran bilingual yang terdiri dari empat tahap: pengenalan, penguatan, penerapan, dan pemantapan. Setiap tahap dirancang untuk membangun kemampuan bahasa siswa secara bertahap dan sistematis. Meskipun pengajaran bilingual menawarkan manfaat signifikan, seperti peningkatan kognitif dan prestasi akademik, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan kompetensi guru. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur untuk mengevaluasi keberhasilan program bilingual dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada. Ditemukan bahwa motivasi siswa, dukungan institusi, dan keterlibatan orang tua merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengajaran bilingual. Penelitian ini juga merekomendasikan strategi seperti pelatihan guru berkelanjutan dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengajaran bilingual di sekolah dasar.

ABSTRACT

Bilingual teaching in elementary schools in Indonesia is increasingly important in the era of globalization, where mastery of more than one language is a much-needed skill. The stages of bilingual teaching consist of four stages: introduction, reinforcement, implementation, and consolidation. Each stage is designed to build students' language skills gradually and systematically. Although bilingual teaching offers significant benefits, such as increased cognitive and academic achievement, its implementation still faces various challenges, including limited resources and teacher competence. This study uses a literature review method to evaluate the success of the bilingual program and find solutions to existing problems. It was found that student motivation, institutional support, and parental involvement are key factors in the success of bilingual teaching. This study also recommends strategies such as ongoing teacher training and the use of technology to improve the effectiveness of bilingual teaching in elementary schools.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, penguasaan lebih dari satu bahasa menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan. Kemampuan berbahasa lebih dari satu bahasa tidak hanya meningkatkan akses individu terhadap sumber informasi yang lebih luas tetapi juga membuka peluang lebih besar dalam dunia akademik dan profesional. Dalam konteks pendidikan, sistem pengajaran bilingual menjadi semakin populer sebagai salah satu strategi utama dalam meningkatkan daya saing peserta didik. Bilingualisme, yang mengacu pada kemampuan seseorang untuk berbicara dalam dua bahasa secara aktif atau pasif, telah menjadi fokus utama dalam banyak sistem pendidikan di dunia. Di berbagai negara, terutama yang memiliki keanekaragaman budaya dan bahasa, sistem pendidikan bilingual diterapkan untuk meningkatkan keterampilan kognitif, akademik, dan sosial siswa. Menurut (Alindra et al., 2024) Kelas bilingual memiliki beberapa perbedaan dengan kelas non-bilingual seperti kurikulum yang digunakan, penerapan program pembelajaran, program pembiayaan, dan sarana prasarana yang digunakan dalam pembelajaran.

Di Indonesia, pengajaran bilingual mulai diperkenalkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, tanpa mengabaikan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pendidikan bilingual di sekolah dasar bertujuan untuk membangun fondasi bahasa yang kuat sejak dini sehingga siswa dapat lebih mudah menguasai bahasa asing secara alami. Hal ini didorong oleh perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi, serta

*Corresponding Author

Email: dindanaudi@students.unnes.ac.id, salsabildardinika@students.unnes.ac.id, tairakartikasari99@students.unnes.ac.id,
nadiadn0103@students.unnes.ac.id, deswitactrr03@students.unnes.ac.id, sofianadjayani@students.unnes.ac.id,
arifvidagdo@mail.unnes.ac.id

persaingan dalam dunia kerja yang semakin mengutamakan keterampilan berbahasa asing. Namun, implementasi pendidikan bilingual di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa sekolah telah mengadopsi pendekatan bilingual dengan baik, terutama sekolah internasional dan sekolah swasta unggulan, tetapi di banyak sekolah negeri, tantangan dalam hal sumber daya, tenaga pengajar, dan kurikulum masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, analisis tahapan pengajaran bilingual bagi siswa sekolah dasar di Indonesia menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan implementasi program ini serta menemukan solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam library research menggunakan sistematis metode dalam evaluasi, mensintesis, idenifikasi luasan wawasan yang berkaitan dengan suatu topik. Bukan dengan pengumpulan data lapangan secara langsung, akan terjadi memiliki fokus eksplorasi dari sumber tertulis yaitu jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dari buku serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan implementasi bilingualisme dalam dunia pendidikan dasar di Indonesia. Pada prosesnya komprehensif dan sistematis melalui analisis mendalam terhadap topik yang dibahas dan perbedaan perbandingan dari pandangan dalam membangun pengetahuan kuat terkait topik yang diteliti.

Dalam library research, peneliti sebisa mungkin menghindari pengulangan dari penelitian yang sebelumnya sudah ada, dengan mengidentifikasi pemahaman yang belum dapat terjawab dan memposisikan landasan teoretis kuat sebagai penelitian lanjutan. Metode library research memungkinkan untuk peneliti paham akan perkembangan dalam pemikiran disiplin ilmu, mengolah tren dan topik utama serta menyimpulkan pertanyaan dari penelitian yang lebih terfokus dan juga relevan. Untuk itu, penelitian library research tidak hanya sekedar menjadi simpulan informasi, namun juga merupakan sebuah proses dari sintesis dan analisis krusial untuk menghasilkan wawasan yang baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengajaran bilingual di sekolah dasar memberikan manfaat yang signifikan, mulai dari peningkatan kognitif, prestasi akademik, hingga kemampuan lintas budaya. Tahapan pelaksanaan bilingualisme terdiri atas empat: tahap pengenalan, penguatan, penerapan, dan pemantapan (Ahmad Safei et al., 2023). Masing-masing tahap dirancang untuk membangun kemampuan bahasa secara bertahap dan sistematis. Pada tahap pengenalan, siswa diperkenalkan dengan bahasa kedua secara menyenangkan dan interaktif. Tahap ini sangat krusial dalam menumbuhkan minat siswa terhadap pembelajaran bahasa asing. Aktivitas yang digunakan biasanya berupa lagu, permainan, dan cerita bergambar yang dikemas dalam suasana yang menyenangkan dan tidak menekan siswa.

Tahap penguatan menekankan pada pengembangan struktur bahasa, di mana siswa mulai dikenalkan dengan pola kalimat dan tata bahasa yang lebih kompleks. Guru mulai menggunakan bahasa kedua dalam pengajaran mata pelajaran tertentu, seperti Matematika dan Sains, walaupun masih dominan menggunakan bahasa Indonesia. Strategi yang digunakan misalnya scaffolding, yang memberikan dukungan bertahap agar siswa semakin mandiri dalam menggunakan bahasa kedua. Pada tahap penerapan, siswa didorong untuk berpikir dan berkomunikasi aktif dalam bahasa kedua dalam berbagai konteks, baik akademik maupun sosial. Penggunaan Project-Based Learning menjadi penting dalam tahap ini karena memungkinkan siswa menerapkan bahasa kedua dalam tugas-tugas nyata dan kolaboratif. Evaluasi keterampilan bahasa juga mulai ditingkatkan, baik secara lisan maupun tulisan. Tahap pemantapan menargetkan penggunaan bahasa yang lancar dan fungsional dalam situasi akademik dan sosial. Siswa diharapkan mampu memahami teks akademik, melakukan presentasi, dan menulis esai dalam bahasa kedua dengan percaya diri. Sekolah biasanya menggunakan tes standar seperti TOEFL Junior atau Cambridge English Test sebagai bentuk pengukuran kemampuan akhir siswa.

Faktor pendukung keberhasilan mencakup motivasi siswa, kompetensi guru, dukungan institusi, kurikulum yang sesuai, serta keterlibatan orang tua dan lingkungan (Olendr, Stepanyuk, & Moskalyuk, 2023). Motivasi intrinsik siswa serta sikap positif terhadap bahasa kedua sangat mempengaruhi keberhasilan program bilingual. Guru yang kompeten dalam dua bahasa dan terlatih dalam metodologi bilingual juga sangat krusial. Sarana dan prasarana, termasuk buku teks, media pembelajaran digital, serta lingkungan belajar yang kondusif turut menentukan keberhasilan implementasi. Kurikulum yang dirancang khusus dan materi yang kontekstual akan sangat membantu siswa memahami konsep dalam dua bahasa. Keterlibatan orang tua dan lingkungan rumah yang mendukung juga menjadi katalisator penting dalam pembelajaran bilingual. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi guru, minimnya sarana dan prasarana, resistensi dari masyarakat, perbedaan latar belakang siswa, serta keterbatasan waktu dan beban kurikulum menjadi penghambat utama. Banyak guru masih belum memiliki kecakapan dalam menggunakan dua bahasa secara efektif dalam pembelajaran. Di sisi lain, kurangnya fasilitas dan sumber belajar juga menyulitkan proses penyampaian materi bilingual secara maksimal. Adanya kekhawatiran

- Andriani, R. (2025). Implementasi Pembelajaran Bilingual dalam Skill Bahasa Peserta Didik di SDI Kreatif The Naff Mojoroto Kediri. 3.
- Baker, C. (2011). *Foundations of Bilingual Education and Bilingualism* (5th ed.). Multilingual Matters.
- Cummins, J. (2008). Bilingual Education: From Compensatory to Quality Schooling. In J. Cummins & N. H. Hornberger (Eds.), *Encyclopedia of Language and Education* (2nd ed.). Springer.
- García, O., & Wei, L. (2014). *Translanguaging: Language, Bilingualism and Education*. Palgrave Macmillan.
- Desiane, Egitha. N & Yogi, Primatia. W. (2023). Pengaruh Metode Pembelajaran Bilingual terhadap Self-Efficacy Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (1), 1592-1596.
- Ling, Y. L., Purnasari, P. D., Studi, P., Guru, P., & Dasar, S. (2024). Pada Pendidikan Di Indonesia Bilingual Learning : Portrait , Implementation ,. *AL - KAFF: Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), 41-52.
- Moro, L., Mortimer, E. F., & Tiberghien, A. (2020). The use of social semiotic multimodality and joint action theory to describe teaching practices: Two cases studies with experienced teachers. *Classroom Discourse*, 11(3), 229-251. <https://doi.org/10.1080/19463014.2019.1570528>
- Muhammad Hanif Hukama, Damara, I., & Fauzi Rachman, I. (2024). Pembelajaran Bilingual: Pemerolehan dan Perkembangan Bahasa Kedua Terhadap Kemampuan Kognitif Anak Bilingual. *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(1), 119-131. <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v3i1.1570>
- Nareswari, E. D., & Wulandari, P. Y. (2023). Pengaruh Metode Pembelajaran Bilingual terhadap Self-Efficacy Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1-5. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/6023%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/6023/5045>
- Nisa, K. (2024). Implementasi Kurikulum Cambridge pada Pelaksanaan Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Ma' arif Ketegan Bilingual Islamic School. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 9(1), 94. <https://doi.org/10.30998/sap.v9i1.22054>
- Olendr, Stepanyuk, & Moskalyuk. (2023). Bilingual education as a means of improving future natural sciences teachers quality of education. *ACNS Conference Series: Social Sciences and Humanities*, 3, 04001.
- Safei, A., dkk. (2023). Bilingual education program: Teachers' and students' perspectives and challenges at SMAN Sumatera Selatan, Palembang. *Esteem Journal of English Education Study Programme*, <https://doi.org/10.31851/esteem.v6i1.10229> 6(1), 140-145.
- Talan, M. R., Pribadi, N. H., Wabang, R. J., & Nino, S. M. (2025). *Semantik*. 14(1), 31-46. <https://doi.org/10.22460/semantik.v14i1.p31-46>
- Una, L. M. W., Yuliana Beku, V., & Noge, M. D. (2024). Analisis Penerapan Pembelajaran Bilingual Siswa Kelas IV di SDI Rutosoro. *Jurnal Terapi Wicara Dan Bahasa*, 2(2), 917-936. <https://doi.org/10.59686/jtwb.v2i2.129>